

“TURKIY XALQLAR ADABIYOTI TADQIQIDA INNOVATSION YONDASHUVLAR” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

ТВОРЧЕСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ УЗБЕКСКОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ МИРЕ АБДУЛЛЫ КАДЫРИ

Ахмаджонова Назокатхон

Агентство по оценке знаний и квалификаций,
специалист по арабскому языку, магистр

Электронная почта: akhmadjonova0313@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17272210>

Annotatsiya. Taqdim etilgan tezis Abdulla Qodiriyning ijodiy yondashuvi hamda “O‘tkan kunlar” romanining badiiy tuzilishiga bag‘ishlangan. Asarda ijtimoiy-tarixiy mavzular bilan psixologik tahlil uyg‘unligi, obrazlar tizimi va milliy rang-baranglik yoritiladi. Roman XX asr boshlaridagi o‘zbek adabiyotining yuksak yutuqlaridan biri sifatida baholanadi.

Kalit so‘zlar: Abdulla Qodiriy, badiiy uslub, milliy kolorit, adabiy tahlil, o‘zbek adabiyoti

Аннотация. Тезис посвящён творческому методу Абдуллы Кадыри и художественной структуре его романа “Минувшие дни”. Подчёркивается сочетание социально-исторической проблематики с психологической глубиной, своеобразие системы персонажей и выразительный национальный колорит. Произведение рассматривается как одно из высших достижений узбекской литературы начала XX века.

Ключевые слова: Абдулла Кадыри, художественный метод, национальный колорит, литературный анализ, узбекская литература

Abstract. This thesis explores Abdulla Qodiriy’s creative approach and the artistic architecture of his novel *Bygone Days*. It emphasizes the balance between socio-historical themes and psychological insight, the richness of character design, and the vivid national flavor. The novel is viewed as a landmark of early twentieth-century Uzbek literature.

Keywords: Abdulla Qodiriy, artistic method, national color, literary analysis, Uzbek literature

Абдулла Кадыри с самых первых шагов в литературе проявлял исключительную ответственность в отношении к своему творчеству. Особое значение он придавал изображению глубоко изученной действительности. С этой целью писатель много путешествовал по родной земле, нередко пешком обходил целые районы, внимательно всматривался в жизнь представителей различных социальных слоёв, исследовал общественные отношения. Своё творческое кредо он сформулировал так: “Я ничего не пишу о том, чего не знаю и не видел. Всё, о чём я пишу, основано на встреченных в жизни случаях”. С подобной степенью ответственности А. Кадыри приступал к художественному осмыслению увиденного и познанного, превращая его в художественную правду и неустанно доводя написанное до совершенства, многократно

“TURKIY XALQLAR ADABIYOTI TADQIQIDA INNOVATSION YONDASHUVLAR” *mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya*

перерабатывая черновики. Каждое слово в его произведениях занимало строго определённое место и обладало особой значимостью.[3:147]

В романе Абдуллы Кадыри “Минувшие дни” правда жизни предстает перед внутренним взором читателя отчетливо и многомерно. Автор выступает не как сухой фактограф, а как исследователь духовного опыта и исторической памяти. Изображая выразительные картины прошлого, он не только воссоздает реальный образ эпохи, но и вовлекает читателя в процесс сотворчества, позволяя ему переживать и осмысливать изображённые события.

Основой сюжетного построения служит история любви Атабека и Кумушбиби. Однако любовная коллизия выполняет функцию не самоцели, а художественного фона, на котором разворачивается широкая историко-общественная панорама национальной жизни. Каждый образ, каждый эпизод романа оказывается неотъемлемым звеном цельного художественного механизма. В развитии повествования каждый персонаж – будь то центральные или эпизодические фигуры – занимает органичное место и выполняет значимую функцию. Несмотря на типологическую обобщенность ряда образов, каждый из них наделён индивидуальной характерологической спецификой.

Центральный герой романа Атабек предстает носителем прогрессивных идей, стремящимся к обновлению устаревших общественных порядков и соединяющим любовь к родине с мечтой о её культурном и экономическом развитии; в его мировоззрении ощутимо влияние джадидизма. В многосторонних отношениях автор раскрывает нравственно-философские основания эпохи, драматизм противостояния долга и чувства, жертвенной любви и страсти. С особой эмоциональной тонкостью воспроизведён образ Кумушбиби: она предстает воплощением гармонии и духовной чистоты, преданной дочери и верной возлюбленной. Писатель выстраивает её портрет, опираясь на тонкий психологизм, умение уловить едва заметные оттенки женской души, что органично соотносится с общей эстетикой произведения. В то время, как Зайнаб представлена фигурой внутренне сложной. Внешне она – жертва традиционных обычаев, но одновременно – источник бед, кульминацией которых становится гибель Кумуш. Этот образ сочетает жалость и осуждение, показывая трагизм личности, поддавшейся разрушительным страстям.[1:10]

Так, каждый персонаж романа представляет собой целостный мир, созданный на основе тонкого психологического анализа. А. Кадыри мастерски использует возможности внутреннего монолога, лирической характеристики и

“TURKIY XALQLAR ADABIYOTI TADQIQIDA INNOVATSION YONDASHUVLAR” *mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya*

драматической ситуации для раскрытия духовных состояний героев. Сцены встречи Атабека и Кумуш, их свадьбы, вынужденного брака героя с Зайнаб, семейных конфликтов и трагической развязки демонстрируют высокий уровень художественной психологизации.

“Минувшие дни” соединяют элементы художественного вымысла с документальной фактурой: исторические факты, воспоминания, архивные свидетельства о таких личностях, как Худаярхан и Мусульманкул, органично вплетены в роман. Эти элементы усиливают убедительность авторской концепции и создают эффект исторической достоверности.[3:161]

Особое значение в романе имеет национальный колорит. Он проявляется в быте, традициях, пейзажных зарисовках, в речевой манере персонажей. Через описание свадебных и семейных обрядов, гостеприимных ритуалов писатель формирует культурно-исторический фон, способствующий как эмоциональному восприятию, так и познавательному интересу читателя.

Языковая структура произведения отличается богатством и выразительностью. А. Кадыри мастерски использует пословицы, поговорки, диалектизмы, создавая для каждого героя индивидуальный стиль речи, соответствующий его характеру и социальному положению. Речевая характеристика Юсуфбека Ходжи подчеркивает его мудрость и деликатность, тогда как речь Узбек-айим обнажает её прямолинейность и склонность к хвастовству. Автор умело варьирует интонации – от мягкой убедительности до ироничной критики, что усиливает психологическую достоверность образов.

Словесно-художественные средства романа – эпитеты, метафоры, перифразы – выполняют функцию не только декоративную, но и концептуальную. Они формируют эмоциональный фон повествования, предвосхищают развитие событий, усиливают их драматизм. Композиция романа выстроена последовательно и логично: сюжетные линии органично переплетаются, подчиняясь внутренней логике развития характеров.[3:162]

Таким образом, роман Абдуллы Кадыри “Минувшие дни” является многоплановым художественным явлением, сочетающим социально-историческую проблематику с психологической глубиной и богатством национально-культурных мотивов. Тонкость психологического анализа, реалистичность картин быта и высокая культура слова позволяют рассматривать его как одно из вершинных произведений узбекской литературы начала XX века.

“TURKIY XALQLAR ADABIYOTI TADQIQIDA INNOVATSION YONDASHUVLAR” *mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya*

Список использованной литературы:

1. Кадыри, А. Минувшие дни / пер. с узб. – Ташкент: Шарк, 2009. – 430 с.
2. Қодирий, Абдулла. Ўткан кунлар. – Тошкент: Ғафур Ғулум номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1994. – 464 с.
3. Мирзаев, С. З. Узбекская литература XX века. – Москва: Издательство Восточная литература, 2010. – 374 с.